

IQTISODIY JARAYONLARDA MURAKKAB FOIZLARNING O‘RNI

To‘rayev Farxodjon Farmonovich

Alfraganus University “Matematika va fizika” kafedrası v.b dotsenti t.f.f.d.PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15739540>

Annotatsiya. Murakkab foizlar (yoki yig‘ma foizlar) iqtisodiy jarayonlarda juda muhim o‘rin tutadi. Ular nafaqat shaxsiy moliya va bank tizimlarida, balki global iqtisodiyotda ham keng qo‘llaniladi. Foizlar iqtisodiy munosabatlarning muhim qismini tashkil etadi, chunki ular resurslarning taqsimlanishi va rivojlanishiga ta‘sir ko‘rsatadi. Murakkab foizlar, o‘z navbatida, investitsiya qilishning uzoq muddatli foydalari va qarz olishning iqtisodiy ta‘sirini hisoblashda muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: Foizlar, kreditlash, investitsiyalar, pul siyosati, inflyatsiya, foiz stavkalari, kapital qaytimi, iqtisodiy barqarorlik, xalqaro savdo, valyuta kurslari.

Muhim bo‘lgan modellardan biri bu oddiy va murakkab foizlarni hisoblash uchun foydalaniladigan formuladir.

Faraz qilaylik P –boshlang‘ich mablag‘ va i –yillik foiz stavkasi bo‘lsin birinchi yil oxiriga kelib mablag‘imiz A_1

$$A_1 = P + P \cdot i$$

Boshlang‘ich mablag‘ yig‘indisi P asosiy pul deb ataladi

$$= P \cdot (1 + i)$$

formula bilan hisoblanadi. Qulaylik uchun quyidagi belgilashni kiritamiz:

$$r = 1 + i$$

Ikkinchi yilga borib, bizda $P \cdot r$ pul miqdori bo‘ladi, ikkinchi yil oxiriga kelib esa mablag‘imiz A_2 ga teng bo‘ladi

$$A_2 = A_1 \cdot r = (P \cdot r) \cdot r$$

$$= P \cdot r^2 = P \cdot (1 + i)^2$$

Uchinchi yilga borib, bizda $P \cdot r^2$ pul miqdori bo‘ladi, uchinchi yil oxiriga kelib esa mablag‘imiz A_3 ga teng bo‘ladi

$$A_3 = A_2 \cdot r = (P \cdot r^2) \cdot r$$

$$= P \cdot r^3 = P \cdot (1 + i)^3$$

Umuman olganda, bizda quyidagi teorema mavjud.

TEOREMA

Agar P –boshlang‘ich mablag‘ va i –yillik foiz stavkasi bo‘lsin. Unda t yildan so‘ng bizning omonatimiz miqdori A quyidagicha hisoblanadi:

$$A = P \cdot (1 + i)^t$$

Misol. Biz murakkab foiz bilan 100.000.000 so‘m boshlang‘ich mablag‘ni Ipak yo‘li bankiga 20% li yillik foiz stavkasi bilan ikki yilga qo‘ydik. Ikkinchi yil oxiriga kelib biz bankdan qancha pul olamiz?

Yechim. Ushbu $A = P(1 + i)^t$ tenglamadagi P –ning o‘rniga 100000000 so‘m, i –ning o‘rniga 0,2 va t –ning o‘rniga 2 ni qo‘yamiz

$$A = 100000000 \cdot (1 + 0,2)^2$$

Qavsni ichidagi sonlarni qo‘shamiz

$$= 1 = 100000000 \cdot (1,2)^2$$

$$= 100000000 \cdot (1,44)$$

Kvadratga ko‘taramiz

$$= 144000000$$

Ko‘paytiramiz

Demak, ikki yildan so‘ng biz Ipak Yo‘li Bankidan 144000000 so‘m pul olishimiz mumkin.

XULOSA

Murakkab foizlar iqtisodiyotda muhim hisob-kitob vositasi bo‘lib, ular investitsiya, kreditlash, davlat moliyasi, xalqaro savdo va boshqa sohalarda sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Ularning ahamiyati nafaqat qisqa muddatli, balki uzoq muddatli iqtisodiy strategiyalarni shakllantirishda ham katta rol o‘ynaydi. Murakkab foizlarni hisoblash va ulardan samarali foydalanish iqtisodiy faoliyatni barqarorlashtirish, resurslarni oqilona taqsimlash va o‘rishni rag‘batlantirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mathematical Analysis 1, Claudio Canuto-Anita Tabacco, Milano, Italiya, 2015.
2. Gerd Baumann. Mathematics for Engineers I. Minchen. 2010.